

Autor:innen:

Katrin Birmans

Philipp Tambornino

Dr. Anna Valentine Ullrich

Organisationshandbuch

Werkzeugsammlung zur Einführung der
FDM-Plattform Coscine

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

Autor:innen

Katrin Birmans 0009-0005-7369-5784

Philipp Tambornino 0009-0004-3355-8753

Dr. Anna Valentine Ullrich 0009-0001-6084-7233

FH Aachen

Projekt: Persist@HAW

Kontakt: fdm@fh-aachen.de

Zitationsvorschlag

Birmans, K., Tambornino, P., & Ullrich, A. V. (2025). Organisationshandbuch.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15976075>

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15976075>

Nachnutzung

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Das Projekt entwickelt Materialien zur Nutzung von Coscine an HAW in NRW und wird vom BMFTR und der EU (Förderkennzeichen 16FDFH129, Laufzeit 08/22-07/25) gefördert.

Gefördert durch:

INHALT

1 Einleitung und Orientierung	2
2 Umsetzung an der FH Aachen	6
3 Werkzeugsammlung	11
Coscine Empathy Workshop	12
Think-Out-Loud Tests	14
Handouts	16
Coscine Basic Workshop	18
Coscine Basic Selbstlernkurs	20
Informationsveranstaltungen	22
Wissensbereich	24
4 Schlusswort	26
5 Anhang	28

Einleitung und Orientierung

WAS IST DAS PROJEKT PERSIST@HAW?

Im Projekt Persist@HAW, finanziert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Rauffahrt (Laufzeit 01.08.2022 - 31.07.2025) werden Servicekonzepte für die FH Aachen entwickelt: Grundlegend werden Strukturen und Prozesse zum Forschungsdatenmanagement (FDM) an der Hochschule aufgebaut, eine FDM-Servicestelle eingeführt und Awareness-Maßnahmen, Beratungs- und Schulungsangebote entwickelt sowie Übertragungsmöglichkeiten auf andere HAW erarbeitet. In diesem Zusammenhang konzipiert das Projektteam nutzendenzentrierte Werkzeuge, um Forschende an Coscine heranzuführen.

WAS IST COSCINE?

[Coscine](#) (Collaborative Scientific Integration Environment) ist eine FDM-Plattform, über die eine NRW-weite, konsortial geführte Speicherinfrastruktur (Datastorage.nrw) verfügbar ist. Coscine wird am IT Center der RWTH Aachen University entwickelt und ermöglicht das Management von Forschungsdaten entsprechend den FAIR-Prinzipien (Lang, I., & Jansen, K., & Politze, M. (2025). Implementing the FAIR Principles with Coscine. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14886335>). Daten, bis zu 125 TB und mehr, können in Coscine nach Forschungsprojekten sortiert abgelegt, mit Metadaten beschrieben, mit Projektpartner:innen geteilt und für zehn Jahre aufbewahrt werden.

WAS IST DIE MOTIVATION DER METHODENSAMMLUNG?

Zu Coscine gibt es eine umfangreiche Dokumentation des IT Centers der RWTH Aachen University (Coscine. (o.J.). Dokumentation. Abgerufen am 1. April 2025, von <https://docs.coscine.de/de/>). Fokus im Projekt Persist@HAW ist es, Coscine an der FH Aachen einzuführen. Dazu müssen begleitende Dienstleistungen und Materialien konzipiert werden, die die spezifischen Anforderungen und Rahmenbedingungen einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) berücksichtigen. Die Konzepte werden in diesem Handbuch anderen Hochschulen zur Nachnutzung bereitgestellt.

WAS IST DAS ZIEL DER METHODENSAMMLUNG?

Dieses Handbuch stellt Werkzeuge vor, mit denen die Einführung der Forschungsdatenmanagement-Plattform Coscine an einer Hochschule begleitet werden kann. Es wurde im Projekt Persist@HAW entwickelt. Zielgruppe des Handbuchs ist das Servicepersonal im FDM. Ziel ist es, das FDM-Personal anderer Hochschulen für angewandte Wissenschaften mit verschiedenen methodischen Ansätzen und Werkzeugen im Implementierungsprozess von Coscine zu unterstützen.

Umsetzung an der FH Aachen

Wie sind wir an der Hochschule methodisch vorgegangen? Ein Überblick über den Projektverlauf und die Werkzeuge.

Umsetzung an der FH Aachen

Der Forschungsdatenspeicher DataStorage.nrw (ehemals Research Data Storage) ist über die Plattform Coscine erreichbar. Als einzige Hochschule für Angewandte Wissenschaften im Konsortium des [Research Data Storage](#) konnte die FH Aachen frühzeitig auf die Plattform zugreifen und entsprechend mit einer bedarfsorientierten Einführung beginnen. Während Coscine eine umfangreiche Dokumentation anbietet, entwickelt das BMFTR-Projekt Persist@HAW gezielt Hilfestellungen, die Forschende mit wenig Erfahrung im FDM aktiv beim Einstieg mit Coscine unterstützen. Das Projekt setzt dabei auf einen nutzendenzentrierten Ansatz,

der die Bedarfe der Forschenden in den Mittelpunkt stellt. Die eingesetzten Werkzeuge und Ansätze haben sich als praxisnah erwiesen und ermöglichen eine systematische Begleitung bei der Einführung von Coscine. Im Rahmen des Projekts wurden verschiedene Herangehensweisen erprobt. Dabei wurde stets Feedback vom IT Center der RWTH Aachen University eingeholt.

COSCINE EMPATHY WORKSHOP

Der erste Schritt im Projekt bestand darin, die Bedürfnisse, Herausforderungen und Erwartungen der Zielgruppe systematisch zu erfassen. In diesem Zusammenhang wurde der Coscine Empathy Workshop (s.

S.12) konzipiert und durchgeführt, der zwei Methoden aus dem Design Thinking kombiniert – Persona und Value Proposition Canvas. Es entstand ein fundiertes Bild darüber, wo konkret Unterstützungsbedarf besteht und wie passende Services ausgestaltet werden können.

THINK OUT LOUD TESTS

Im Anschluss wurde die tatsächliche Nutzungserfahrung mit Coscine untersucht. In sogenannten Think-Out-Loud-Tests (s. S.14) wurden Forschende eingeladen, typische Aufgaben in Coscine zu bearbeiten und dabei laut auszusprechen, was sie sehen, denken und tun. Diese Methode ermöglichte es, Hürden

und Missverständnisse bei der Nutzung zu identifizieren und gezielt Hilfestellungen zu entwickeln.

HANDOUTS

Auf Basis der gesammelten Erkenntnisse wurden verschiedene Handouts erstellt, die wichtige Hinweise zur Nutzung von Coscine übersichtlich zusammenfassen. Sie bieten grundlegende Informationen zu Funktionen, erläutern Anwendungsmöglichkeiten und geben praxisbezogene Tipps für den effektiven Einsatz der FDM-Plattform Coscine.

COSCINE BASIC WORKSHOP

Ein zentrales Element im Unterstützungsangebot war der Coscine Basic Workshop. Der Workshop vermittelt die Grundfunktionen und typische Workflows - vom Login über die Projektstruktur bis hin zum Upload von Dateien. Die Teilnehmenden haben Gelegenheit, die Plattform selbstständig auszuprobieren und offene Fragen direkt zu klären. Nach dem Workshop sind sie in der Lage, Coscine in ihren eigenen Projekten einzusetzen.

COSCINE SELBSTLERNKURS

Ergänzend zum Workshop-Angebot wird ein Selbstlernkurs angeboten, der eine orts- und zeitunabhängige Auseinandersetzung mit Coscine ermöglicht. Der Kurs führt Schritt für Schritt durch die Plattform und

eignet sich insbesondere für Personen, die sich selbstständig in Coscine einarbeiten möchten oder keinen Workshoptermin wahrnehmen können. Der modulare Aufbau unterstützt individuelles Lernen im eigenen Tempo.

INFORMATIONSVORANSTALTUNGEN

Um das FDM und die Nutzung von Coscine auch über einzelne Schulungen hinaus bekannt zu machen, wird auf bestehende Veranstaltungsformate und Austauschrunden an der FH Aachen zurückgegriffen. Hier wird Coscine im Kontext des institutionellen FDM-Angebots vorgestellt. In diesem Zusammenhang wird auch auf Ansprechpersonen und Unterstützungsstrukturen hingewiesen. Solche Formate eignen sich, um neue Zielgruppen anzusprechen und FDM als Querschnittsthema langfristig in der Organisation zu verankern.

WISSENSBEREICH

Als dauerhafte Ressource wird ein Wissensbereich in der E-Learning-Plattform ILIAS eingerichtet, der Materialien rund um Coscine und Forschungsdatenmanagement im Allgemeinen bündelt. Dort finden sich grundlegende Informationen, Handreichungen, Checklisten sowie Hinweise auf interne und externe Beratungsangebote. Der Wissensbereich erleichtert den schnellen Zugang zu relevanten Inhalten und dient als Nachschlagewerk für Forschende in allen Projektphasen.

Die hier beschriebenen Erfahrungen und Herangehensweisen bieten eine Grundlage für andere Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, die vor ähnlichen Herausforderungen bei der Implementierung von Forschungsdatenmanagement-Infrastrukturen stehen.

Die Methodenübersicht soll daher über das Projekt hinaus als übertragbares Unterstützungsangebot zur Verfügung gestellt werden. Im Folgenden werden die Methoden in Steckbriefen vorgestellt.

Werkzeugsammlung

Die Sammlung gibt einen Überblick über Werkzeuge, um die FDM-Plattform Coscine als Teil eines strukturierten Umgangs mit Forschungsdaten an der Hochschule zu implementieren. Beratende können diese an der eigenen Hochschule einsetzen.

Coscine-Empathy-Workshop

KURZBESCHREIBUNG

Der Coscine-Empathy-Workshop wird durchgeführt, um Nutzendenbedürfnisse und Serviceangebote für FDM-Dienste gezielt aufeinander abstimmen. Der Workshop kombiniert die klassische Persona-Methode mit zentralen Elementen des Value Proposition Canvas (Osterwalder, A. / Pigneur, Y. / Bernarda, G. / Smith, A. (2015): Value Proposition Design. Wiley). Im Zentrum steht eine Persona, also ein fiktiver Charakter, der stellvertretend für eine Zielgruppe steht. Rundherum werden ihre Aufgaben (Customer Jobs), Herausforderungen (Pains) und mögliche Lösungen (Pain Relievers) systematisch erfasst.

ZIELE

Das Ziel des Workshops ist die Identifikation relevanter Zielgruppen und deren Bedürfnisse. Darauf aufbauend erfolgt die Ableitung konkreter Anforderungen, um das Serviceangebot zu schärfen und gezielt weiterzuentwickeln.

BENÖTIGTE MATERIALIEN

- Vorlage der Methode (s. Anhang)
- Post-Its
- Stifte

VORGEHEN

VORBEREITUNG

- **Rahmenbedingungen klären:** Legen Sie einen Termin und die Dauer fest (ca. 2–3 Stunden). Organisieren Sie einen Workshopraum für ein Treffen in Präsenz (empfohlen).
- **Auswahl der Teilnehmenden:** Definieren Sie die Zielgruppe des Workshops und stellen Sie sicher, dass alle relevanten Personen rechtzeitig eingeladen werden.
- **Vorbereitung der Materialien:** Überprüfen Sie alle benötigten Materialien, Vorlagen und Präsentationen für den Workshop.

DURCHFÜHRUNG

- **Einführung in das Thema:** Starten Sie den Workshop mit einer kurzen Einführung, um den Teilnehmenden einen Überblick zu geben. Erläutern Sie auch das Ziel.
- **Erstellung von Personas:** Beginnen Sie die Arbeitsphase mit der gemeinsamen Erstellung und Diskussion einer oder mehrerer Personas.
- **Ausfüllen der Methodenvorlage:** Aufbauend auf den erarbeiteten Personas wird die Methodenvorlage ausgefüllt:
 - Customer Jobs: Welche Aufgaben, Ziele und Erwartungen hat die Persona?
 - Pains: Was erschwert der Persona die Erledigung ihrer Aufgaben?
 - Pain Relievers: Welche Angebote, Tools oder Unterstützungsformate könnten diese Herausforderungen gezielt lösen?
- **Zusammenfassung:** Zum Abschluss werden die Ergebnisse zusammengefasst, vorgestellt und diskutiert.

NACHBEREITUNG

- **Handlungsempfehlungen ableiten:** Auf Basis der Workshop-Ergebnisse werden Handlungsempfehlungen und Unterstützungsformate für die Zielgruppe entwickelt.

Think-Out-Loud-Tests

KURZBESCHREIBUNG

Think-Out-Loud-Tests helfen dabei, Probleme und Herausforderungen zu identifizieren, die Forschende bei der Nutzung von Coscine haben. Bei der Think-Out-Loud-Methode werden die Testpersonen dazu aufgefordert ihre Gedanken laut auszusprechen, während sie vordefinierte Aufgaben ausführen. Sie sollen hierbei aussprechen, was sie sehen, denken, tun und fühlen. Während der Tests wird so festgestellt, an welchen Stellen die Forschende Unterstützung benötigen und welche Funktionen z.B. besonders häufig genutzt oder missverstanden werden.

ZIELE

Ziel der Think-Out-Loud-Tests ist es, die Bedarfe und Erwartungen der Nutzenden zu identifizieren. Darüber hinaus sollen Herausforderungen und mögliche Hürden in der Nutzungspraxis erfasst werden. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen als Grundlage, um Unterstützungsangebote gezielt auszurichten und Services bedarfsgerecht weiterzuentwickeln.

BENÖTIGTE MATERIALIEN

- Zugang zu Coscine
- Testplan (s. Anhang)

VORGEHEN

VORBEREITUNG

- **Selbsttest durchführen:** Sammeln Sie eigene Nutzungserfahrung mit Coscine.
- **Zielgruppe auswählen:** Wählen Sie Forschende aus verschiedenen Disziplinen Ihrer HOchschule, möglicherweise auch verschiedene Statusgruppen wie Professor:innen, wissenschaftliche Mitarbeitende oder Promovierende, aus und laden Sie sie zum Test ein.
- **Testplan erstellen:** Definieren Sie Aufgaben, die während des Test gelöst werden sollen (z. B. Projekt erstellen, Daten hochladen...).

DURCHFÜHRUNG

- **Test durchführen:** Lassen Sie die Forschenden die Aufgaben lösen und motivieren Sie sie, ihre Gedanken laut auszusprechen.
- **Feedback dokumentieren:** Dokumentieren Sie das Feedback im Testplan. Fokussieren Sie sich auf die Handlungen und Worte. Vermeiden Sie Interpretationen.

NACHBEREITUNG

- **Ergebnisse auswerten:** Halten Sie identifizierte Probleme fest und vergleichen Sie die Ergebnisse.

Handouts

KURZBESCHREIBUNG

Ein Handout fasst nutzerzentriert wichtige Hinweise zur Toolnutzung zusammen. Es kann beispielsweise kompakt über grundlegende Funktionen informieren, Anwendungsmöglichkeiten erläutern oder praxisbezogene Empfehlungen für den effizienten Einsatz im Arbeitskontext geben. Darüber hinaus unterstützt ein Handout dabei, wiederkehrende Nachfragen zu reduzieren, fördert den sicheren Umgang mit dem Tool und dient als schnelle Orientierungshilfe für die erste Nutzung.

ZIELE

Begleitende Information der Forschenden, um erste Hilfestellungen im Umgang mit Coscine zu geben und häufig gestellte Fragen zu beantworten.

BENÖTIGTE MATERIALIEN

- Textverarbeitungsprogramm (Corporate Design der Einrichtung berücksichtigen)

VERÖFFENTLICHTE UND NACHNUTZBARE MATERIALIEN

Birmans, K., Tambornino, P., & Ullrich, A. V. (2024). Bevor Sie Coscine nutzen - Handreichung für Forschende an HAW. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12158547>

Birmans, K., Tambornino, P., & Ullrich, A. V. (2024). 5 Gründe für Coscine - Handreichung für Forschende an HAW. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12156735>

VORGEHEN

THEMENFINDUNG UND BEDARFSANALYSE

- **Sammeln relevanter Themen:** Welche Informationen brauchen die Forschenden für eine erste Nutzung? Devise sollte sein: Nur so viel wie nötig.
- **Ergebnisse aus Think-Out-Loud-Test berücksichtigen:** Gibt es Aspekte, die in Tests aufgefallen sind, die Forschende wissen sollten?
- **Ziel definieren:** Welche häufig auftretenden Nachfragen könnte man mit einem Handout „abfangen“ und den Support entlasten?
- **Zielgruppe festlegen:** Muss die Zielgruppe „Forschende“ differenziert und mit verschiedenen Handouts angesprochen werden?

INHALTLICHE UND FORMALE AUFBEREITUNG

- **Themen strukturieren:** Die gesammelten Punkte thematisch zusammenstellen und in eine logische Reihenfolge bringen.
- **Format und Umfang festlegen:** Kompakte Handouts mit maximal 2 Seiten Umfang.
- **Inhalt klar und nutzerzentriert formulieren:** Kurze prägnante Hinweise, verständliche Sprache, ggf. mit Beispielen oder Abbildungen.

VERÖFFENTLICHUNG UND KOMMUNIKATION

- **Handout bereitstellen:** Dokument über gängige Hochschulkanäle (z.B. Intranet, Webseiten, Newsletter usw.) bewerben und zum Download zur Verfügung stellen.
- **Rückmeldungen einholen:** Feedback der Zielgruppe einholen und das Handout bei Bedarf anpassen oder ergänzen.

Coscine Basic Workshop

KURZBESCHREIBUNG

Durch einen Workshop sollen Forschende für das Forschungsdatenmanagement mit Coscine sensibilisiert werden. Während des Workshops lernen sie die Grundfunktionen von Coscine und die damit verbundenen Workflows vom Login bis zum Upload von Dateien kennen. Die Teilnehmenden können während des Workshops eigenständig die Funktionen von Coscine ausprobieren, um die Plattform kennenzulernen. Nach Abschluss des Workshops sind die Teilnehmende in der Lage, Coscine für ihre Forschungsarbeiten zu nutzen. Der Workshop kann sowohl online als auch in Präsenz durchgeführt werden.

ZIELE

Ziel des Workshops ist die Vermittlung der zentralen Funktionen von Coscine und die Sensibilisierung insbesondere für den Einsatz von Metadaten.

BENÖTIGTE MATERIALIEN

- Zugang zu Coscine

VERÖFFENTLICHTE UND NACHNUTZBARE MATERIALIEN

Birmans, K., Tambornino, P., & Ullrich, A. V. (2025, Januar 22). Coscine Basics - Workshopkonzept zur Einführung in Coscine. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718391>

VORGEHEN

KONZEPTIONIERUNG

- **Thematische Einarbeitung:** Relevante Inhalte zu Coscine und seine Einbettung ins FDM sichten und aufbereiten.
- **Methoden erarbeiten:** Passende didaktische Methoden auswählen (z. B. Präsentation, Live-Demo, Übungsphasen).
- **Materialien erstellen und bearbeiten:** Präsentationen, Übungsanleitungen, Handouts usw.

PLANUNG UND BEKANNTMACHUNG

- **Datum und Zeitraum festlegen:** Geeigneten Termin und zeitlichen Rahmen für den Workshop definieren.
- **Anmeldemöglichkeit erstellen:** Anmeldeformular oder Registrierungsmöglichkeit bereitstellen.
- **Workshop bewerben:** Über Hochschulkanäle wie Intranet, Newsletter, Mailinglisten und Veranstaltungen kommunizieren.
- **Digitalen Raum einrichten:** Bei Online-Workshops entsprechende Tools organisieren und Zugangsdaten verschicken.

DURCHFÜHRUNG

- **Workshop durchführen:** Inhalte vorstellen, Funktionen live zeigen und Übungsphasen einbauen.
- **Ungeklärte Rückfragen beantworten:** Im Anschluss offene Fragen klären oder bei Bedarf nach dem Workshop per E-Mail beantworten.

Coscine Basic Selbstlernkurs

KURZBESCHREIBUNG

Der Selbstlernkurs ist ein didaktisch strukturierter, digitaler Lernbaustein, den die Teilnehmenden zeit- und ortsunabhängig eigenständig bearbeiten können. Er besteht aus Lernmaterialien, wie Erklärvideos, Texten und Übungen. Die Lerninhalte sind so aufbereitet, dass die Teilnehmenden ohne begleitende Lehrperson in ihrem eigenen Tempo lernen und ihr Wissen direkt anwenden können. Der Coscine Basic Selbstlernkurs vermittelt die zentralen Funktionen von Coscine und basiert auf dem Workshopkonzept Coscine Basics (vgl. S.18).

ZIELE

Ziel eines Selbstlernkurses ist die Förderung des selbstorganisierten Lernens durch die Bereitstellung von didaktisch sinnvoll strukturierten Lernmaterialien.

BENÖTIGTE MATERIALIEN

- Workshopkonzept

VERÖFFENTLICHTE UND NACHNUTZBARE MATERIALIEN

Birmans, K., Tambornino, P., & Ullrich, A. V. (2024, November 18). Coscine Basics - Selbstlernkurs. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14177947>

Selbstlernkurs der FH Aachen:
https://www.ili.fh-aachen.de/go/pg/270195_1324144

VORGEHEN

KONZEPTIONIERUNG

- **Workshop-Analyse:** Inhalte und Lernziele des Workshops sichten und entscheiden, ob und welche Materialien übernommen oder angepasst werden.
- **Didaktisches Konzept entwickeln:** Festlegen, wie die Inhalte sinnvoll in der Selbstlerneinheit aufgebaut werden. Welche Medien eignen sich am besten für bestimmte Inhalte?
- **Gliederung erstellen:** Erstellung eines groben Ablaufplans, der die Reihenfolge und Zusammensetzung der Lernmaterialien vorgibt (ggf. Bezug zum Workshop Konzept Coscine Basics).

AUFBEREITUNG

- **Material erstellen:** Bestehende Materialien (z.B. Übungsaufgaben) für die Selbstlerneinheit anpassen. Erklärvideos produzieren oder aus Workshop-Aufzeichnungen übernehmen.
- **Textversion bereitstellen:** Eine schriftliche Alternative zum Video erstellen, um Barrierefreiheit zu gewährleisten und unterschiedliche Lernpräferenzen zu bedienen.

UMSETZUNG

- **Plattform wählen:** Entscheiden, wo der Kurs umgesetzt werden soll (z.B. ILIAS, Hochschulwebseiten, Confluence oder anderes Lehrmanagementsystem).
- **Kursstruktur anlegen:** Neben den Inhalten benötigt die Selbstlerneinheit eine Startseite mit Begrüßungstext, Lernzielen und Erläuterung des Ablaufes.
- **Lernpfad definieren:** Festlegen, in welcher Reihenfolge die Materialien bearbeitet werden sollen und ob es verpflichtende Stationen gibt.
- **Barrierefreiheit prüfen:** Einheitliche Gestaltung sicherstellen und darauf achten, dass alle Materialien barrierefrei zugänglich sind.
- **Testen und Feedback einholen:** Die Selbstlerneinheit vor der Veröffentlichung testen und anpassen.

Informationsveranstaltungen

KURZBESCHREIBUNG

Um über Coscine, ggf. kombiniert mit einer allgemeinen Vorstellung zum FDM und zu FDM-Services zu Informieren, eignen sich bestehende Veranstaltungsformate und Austauschrunden (z.B. Angebote der Forschungsförderung, Bibliothek, Austauschrunden in Fachbereichen oder Gremiensitzungen). Dabei werden die wichtigsten Aspekte des FDM und Coscine sowie Ansprechpersonen und Unterstützungsangebote vorgestellt.

ZIELE

Ziel ist es, die Servicestelle FDM sichtbar zu machen und eine Ansprechperson für das Thema vorzustellen. So werden Berührungspunkte abgebaut, die Kontaktaufnahme erleichtert und das Serviceangebot langfristig gestärkt.

BENÖTIGTE MATERIALIEN

- Präsentation
- ggf. Handout

ERFAHRUNGEN

Wichtig ist, Informationen möglichst breit in die Hochschule zu streuen, dazu verschiedene Gremien aufzusuchen und auch die Stakeholder in der Verwaltung anzusprechen. Das ist zwar zeitaufwendig, schafft jedoch einen nachhaltigeren Erstkontakt als beispielsweise eine reine Information per Mail. An der FH Aachen wurde Coscine stets im Kontext einer FDM-Einführung präsentiert, um für das Thema zu sensibilisieren. So war es auch möglich, in der Runde der Dezernate, im Senat und Rektorat FDM und Coscine vorzustellen. Informationsmaterial wie einen Coscine-Flyer, bereitgestellt von RWTH Aachen, kann bei Präsenzveranstaltungen unterstützen.

VORGEHEN

MÖGLICHKEITEN IDENTIFIZIEREN

- **Bestehende Veranstaltungsformate:** Recherchieren Sie, welche hochschulinternen Formate sich für eine Vorstellung eignen (z. B. Termine der Forschungsförderung, Angebote der Bibliothek und IT, Austauschrunden von Fachbereichen und Instituten, Treffen von Promovierenden oder Professor:innen sowie der Kommission für Forschung). Auch Forschendengruppen oder Labore könnten sich eignen. Erste Kontakte zu den Forschenden sind hierzu hilfreich.
- **Aktionstage und Sonderveranstaltungen:** Prüfen Sie, ob übergreifende Formate wie ein Forschungstag, Onboarding-Veranstaltungen für neue Mitarbeitende oder Aktionstage der Hochschule als Plattform genutzt werden können.

INHALTE UND PRÄSENTATION VORBEREITEN

- **Ansprechpersonen ermitteln und kontaktieren:** Identifizieren Sie zuständige Ansprechpersonen (z. B. Dekanate, Koordinierende von Instituten, Promovierendenvertretungen) und nehmen Sie Kontakt auf, um eine Beteiligung abzustimmen.
- **Zielgruppengerechte Präsentation vorbereiten:** Erstellen Sie für die jeweilige Veranstaltung eine kurze Präsentation, die sich an der Zielgruppe orientiert. Planen Sie ausreichend Zeit für Fragen ein.

VERSTETIGUNG UND WEITERENTWICKLUNG

- **Material und Kontaktmöglichkeiten bereitstellen:** Stellen Sie nach der Veranstaltung die gezeigte Präsentation sowie Informationen zu Kontakt- und Unterstützungsangeboten zur Verfügung.
- **Option für regelmäßige Beteiligung prüfen:** Überlegen Sie, ob es sinnvoll ist, sich regelmäßig an bestimmten Formaten zu beteiligen, etwa bei Onboarding-Veranstaltungen für neue wissenschaftliche Mitarbeitende oder von Neuberufenen.

Wissensbereich

KURZBESCHREIBUNG

Der Wissensbereich bündelt Informationen rund um das Thema Forschungsdatenmanagement und Coscine. Neben allgemeinen Grundlagen werden Handreichungen, Checklisten und Hinweise auf hochschulinterne sowie -externe Beratungsangebote bereitgestellt. Die Plattform ermöglicht Forschenden einen schnellen Zugang zu relevanten Inhalten.

ZIELE

Ziel des Wissensbereichs ist es, hochschulspezifische Informationen zum Forschungsdatenmanagement zentral und übersichtlich bereitzustellen. Dadurch soll das Thema nachhaltig im Forschungsalltag verankert und der Zugang zu relevanten Inhalten, praktischen Hilfsmitteln und Beratungsangeboten für Forschende erleichtert werden.

BENÖTIGTE MATERIALIEN

- FDM-Material
- Plattformzugang

BEISPIEL

FDM-Wissensbereich der FH Aachen: www.fhac.de/IVT/FDM-ILI

VORGEHEN

PLANUNG

- **Bedarf ermitteln:** In Abstimmung mit der Zielgruppe und anderen Serviceeinrichtungen die wichtigsten Themen und Bedarfe für den Wissensbereich identifizieren.
- **Plattform wählen:** Entscheiden, wo der Wissensbereich umgesetzt werden soll (z.B. ILIAS, Hochschulwebseiten, Confluence oder anderes Lehrmanagementsystem).
 - Wo suchen Forschende und Beratende nach Informationen?
 - Haben alle Zielgruppen Zugang zu dem System?
 - Gibt es schon ein etabliertes System, in dem vergleichbare Wissenssammlungen gepflegt werden?
 - Soll der Wissensbereich nur für Hochschulangehörige zugänglich sein oder öffentlich?
 - Wie aufwendig ist es, (neue) Inhalte zu aktualisieren und einzupflegen?

STRUKTURIERUNG UND INHALTSERSTELLUNG

- **Struktur festlegen:** Einen Bereich zum Thema FDM anlegen und relevante Themen als Ordner oder Kapitelstruktur anlegen.
- **Inhalte zusammenstellen:** Entscheiden, welche Inhalte eingepflegt werden sollen.
 - Vorhandene Materialien sichten.
 - Hochschulspezifische Dokumente (Checklisten, Leitlinien, Vorlagen) einbinden.
 - Beratungsangebote und Ansprechpersonen hinterlegen.

VERSTETIGUNG

- **Nutzung und Kommunikation:** Wissensbereich bei Beratungen aktiv bewerben und über geeignete Kanäle (z. B. Newsletter, Intranet, Schulungen) regelmäßig über Aktualisierungen informieren.
- **Pflege und Weiterentwicklung:** Inhalte mindestens einmal pro Quartal aktualisieren, Feedback der Nutzenden einholen und den Bereich bedarfsgerecht anpassen.

Schlusswort

Das Handbuch bietet Vorschläge für Werkzeuge zur Einführung der FDM-Plattform Coscine, die entsprechend den Ressourcen, Bedarfen und Anforderungen einer Hochschule adaptiert werden können.

Ein Praxisbericht zur Implementierung von Coscine an der FH Aachen mit Beschreibung der Prozessphasen von der Zielgruppen- und Anforderungsanalyse bis zum Transfer für andere HAW sowie Lessons Learned ist in Vorbereitung.

Anhang

VORLAGEN UND BEISPIELE

In den begleitenden Materialien dieser Veröffentlichung finden Sie alle Vorlagen, die Sie für die Bearbeitung der Werkzeuge benötigen:

- Vorlage für den Coscine Empathy Workshop
- Testplan für die Think Out Loud Tests

Darüber hinaus gibt es bereits einige Beispiele, die an der FH Aachen entwickelt wurden. Die Materialien stehen zur Nachnutzung zur Verfügung.

Handout: Bevor Sie Coscine nutzen

Birmans, K., Tambornino, P., & Ullrich, A. V. (2024). Bevor Sie Coscine nutzen - Handreichung für Forschende an HAW. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12158547>

Handout: 5 Gründe für Coscine

Birmans, K., Tambornino, P., & Ullrich, A. V. (2024). 5 Gründe für Coscine - Handreichung für Forschende an HAW. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12156735>

Workshopkonzept Coscine Basics

Birmans, K., Tambornino, P., & Ullrich, A. V. (2025, Januar 22). Coscine Basics - Workshopkonzept zur Einführung in Coscine. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14718391>

Selbstlernkurs Coscine Basics

Birmans, K., Tambornino, P., & Ullrich, A. V. (2024, November 18). Coscine Basics - Selbstlernkurs. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14177947>

Link zum Kurs: https://www.ili.fh-aachen.de/go/pg/270195_1324144

Wissensbereich zum FDM

www.fhac.de/IVT/FDM-ILI